

Банкротлик асосида тугатилган хўжалик субъектларининг қарзини субсидиар тартибда ундиришдаги амалиётда мавжуд муаммолар ва уларнинг ечимлари

Азимов Саидумар Саидович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил тадқиқотчи

Хўжалик субъектларининг кредиторлик қарздорлиги тўланмай қолганда кўп ҳолатларда мазкур қарздорликларни корхонанинг таъсисчилари ёки айбдор шахслардан ундирилиши кенг қўлланилмасдан келинмоқда. Бу ўз навбатида қасддан банкротликка олиб келган шахслар томонидан ушбу тўловларни тўланмаслигига ва кредиторларнинг манфаатлари бузилишига сабаб бўлмоқда.

Юридик шахс таъсисчиси (иштирокчиси) ёки мол-мулки эгасининг юридик шахс мажбуриятлари бўйича субсидиар жавобгарлигига оид фуқаролик қонун ҳужжатлари нормаларини қўллаш билан боғлиқ масалалар бугунги кунда долзаб муаммо ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 48-моддасининг учинчи қисмига мувофиқ юридик шахс муассиси (иштирокчиси) ёки унинг мол-мулкининг эгаси юридик шахснинг мажбуриятлари бўйича жавоб бермайди, юридик шахс эса муассис (иштирокчи) ёки мулкдорнинг мажбуриятлари бўйича жавоб бермайди, ушбу Кодексда ёки юридик шахснинг таъсис ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно эканлиги қайд этилган.

Масъулияти чекланган жамияти иштирокчиларидан фарқли равишда қўшимча масъулиятли жамият иштирокчилари унинг мажбуриятлари бўйича ўз мол-мулклари билан қўшган ҳиссалари қийматига нисбатан ҳамма учун бир хил бўлган, жамиятнинг таъсис ҳужжатларида белгиланадиган қаррали миқдорда солидар тарзда субсидиар жавобгар бўладилар. Бунда, қўшимча масъулиятли жамият иштирокчилари жавобгарлигининг энг юқори миқдори қўшимча масъулиятли жамиятнинг уставида назарда тутилади (ФКнинг 63-моддаси, “Масъулияти чекланган ва қўшимча масъулиятли жамиятлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуннинг 4-моддаси).

Юридик шахснинг таъсисчиси (иштирокчиси) ёки мулкдорининг зиммасига юридик шахс мажбуриятлари юзасидан субсидиар жавобгарликни юклаш тўғрисидаги низоларни кўриб чиқилишида судлар томонидан:

- кредиторларнинг талабларини қондириш учун юридик шахснинг иқтисодий ночорлиги (банкротлик) ёки мол-мулки етарли эмаслиги ҳолати мавжудлиги;

- қонун ҳужжатларида юридик шахснинг мажбуриятлари буйича унинг таъсисчиси (иштирокчиси) ёки мулкдорининг субсидиар жавобгарлиги белгиланганлигини аниқлашлари кераклиги;

Бунда агар юридик шахс таъсисчиси (иштирокчиси) ёки мулкдорини субсидиар жавобгарликка тортиш ҳақидаги талаб, қарздорнинг иқтисодий ночорлиги (банкротлиги)га асосланилган бўлса, хусусий корхона мулкдорининг, муассаса мулкдорининг, фермер хўжалиги бошлиғининг, деҳқон хўжалиги аъзоларининг, ишлаб чиқариш кооперативи аъзоларининг, кўшимча масъулиятли жамият иштирокчиларининг, тўлиқ ширкат иштирокчиларининг, шунингдек коммандит ширкатдаги тўлиқ шерикларнинг субсидиар жавобгарлиги юридик шахснинг иқтисодий ночорлиги (банкротлиги) қайд этилган шахсларнинг ғайриқонуний ҳаракатлари натижасида юз берган-бермаганлигидан қатъий назар юзага келади.

Бошқа ташкилий-ҳуқуқий шаклдаги юридик шахс (масалан, масъулияти чекланган жамият, акциядорлик жамияти, шўъба хўжалик жамияти ва ҳ.к.) таъсисчиси (иштирокчиси) ёки мулкдорига нисбатан юридик шахснинг иқтисодий ночорлиги (банкротлиги) сабабли субсидиар жавобгарлик қуйидаги асосларнинг бир вақтда мавжуд бўлиши билан юкланиши мумкин.

- юридик шахснинг ночорлиги (банкротлиги) юридик шахснинг таъсис ҳужжатларига мувофиқ шу юридик шахс учун мажбурий кўрсатмалар бериш ҳуқуқига эга бўлган юридик шахс таъсисчи (иштирокчиси) ёки мол-мулки мулкдорининг ғайриқонуний ҳаракатлари туфайли вужудга келган бўлса;

- шу юридик шахс учун мажбурий кўрсатмалар бериш ҳуқуқига эга бўлган юридик шахс таъсисчи (иштирокчиси) ёки мол-мулки мулкдори мазкур ҳуқуқдан ушбу кўрсатма оқибатида шу юридик шахснинг иқтисодий ночорликка (банкротликка) олиб келишини олдиндан билган ҳолда фойдаланган бўлса.

Бунда, қарздорликни хусусий корхона мулкдори, муассаса мулкдори, фермер хўжалиги бошлиғи, деҳқон хўжалиги аъзолари, ишлаб чиқариш кооперативи аъзолари, кўшимча масъулиятли жамият иштирокчилари, тўлиқ ширкат иштирокчилари, шунингдек коммандит ширкатдаги тўлиқ шериклардан субсидиар тартибда ундириш ҳақида талаб билдириш учун ушбу

юримдик шахс иктисодий ночор (банкротлик) ҳолатига келган бўлиши шарт эмас. Бунда кредиторлар талабларини қондириш учун ушбу юримдик шахснинг мол-мулки мавжуд эмаслигини тасдиқловчи далиллар етарли ҳисобланади.

Жумладан, суд ижрочисининг қарздорнинг ижрога қаратилиши мумкин бўлган мол-мулки ёки даромадлари мавжуд эмаслиги сабабли ижро ҳужжатини ижро этмасдан қайтариш ҳақидаги қарори бундай далил бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Бирок, амалдаги қонун ҳужжатларига асосан бюджет олдиддаги кредитор қарздорликни субсидиар тартибда ундириш чораларини кўрилиши бўйича бирор бир ташкилотга мажбурият юклатилмаган.

Масалан, “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 48-3-моддасига асосан хусусий корхона мулкдори, муассаса мулкдори, фермер хўжалигининг раҳбари, деҳқон хўжалигининг аъзолари, ишлаб чиқариш кооперативининг аъзолари, кўшимча масъулиятли жамият иштирокчилари, тўлиқ ширкат иштирокчилари, шунингдек коммандит ширкатдаги тўлиқ шериклар пул маблағларига ва бошқа мол-мулқига қаратиш ижро ҳужжатини ижро этиш тартиби ҳамда усулини ўзгартириш ҳақида ариза билан суд ҳужжатини қабул қилган судга муурожаат қилиши мумкин.

Мазкур амалиёт ҳам кредитор ёки суд ижрочилари томонидан амалга оширилиши мумкин бўлиб, аниқ бир ташкилотга амалга ошириш мажбурияти юкланмаган.

Бундан ташқари, юримдик шахснинг иктисодий ночорлиги (банкротлиги) сабабли унинг мажбурияти бўйича қарздорликни юримдик шахс таъсисчиси (иштирокчиси) ёки мулкдоридан субсидиар тартибда ундириш ҳақидаги талаб, юримдик шахс банкрот деб топилганидан ва унга нисбатан тугатиш иши бошланганидан кейин кўйилган ҳолатларда субсидиар тартибда ундириш бўйича Фуқаролик ишлари бўйича судга ариза бериш мумкин.

Ушбу ҳолатда ҳам Суд тугатиш бошқарувчилари ҳамда кредитор томонидан ариза киритилиши мумкинлиги қайд этилган бўлсада, амалга оширувчи мансабдор шахсларга бажариш мажбуриятлари юкланмаган.

Бу ўз навбатида субсидиар ундириш бирор ташкилотга мажбурият сифатида юкланмаганлиги ҳисобига кенг қўлланилмаслигига сабаб бўлмоқда.

Юқоридаги келтирилган таҳлилларга асосан қуйидаги таклифларни амалиётга қўллаш мақсадга мувофиқ.

1. Банкротлик бўлган юридик шахсларнинг кредитор қарздорлиги бўйича субсидиар жавобгарлик чорасини ушбу шахсларнинг суд бошқарувчилари томонидан амалга оширилиши бўйича суд тугатиш бошқарувчиларига мажбуриятни юклаш;

2. Соғломлаштириш таомилларини қўллашни рағбатлантириш мақсадида тўловга қобилиятсизлик жараёнида жорий солиқ тўловларини тўхтатиб туриш, тижорат банклари ва молия институтларидан кредитларни жалб этиш, қарздорлик қисман қопланганда корхона фаолиятини кредиторлар розилиги билан тиклаш мақсадга мувофиқ.